

DORIVOR O'SIMLIKLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI HAQIDA YANGI MA'LUMOTLAR

Fayzullayev Jahongir Shavkat o'g'li

Toshkent farmatsevtika institute Sanoat farmatsiyasi fakulteti
Sanoat farmatsiyasi yo'nalishi 3-kurs
304-"A" guruh talabasi
+998977701204

jahongirfayz.farm@gmail.com

PhD Zuxridin Urmonovich Mamatqulov

Toshkent farmatsevtika institute Sanoat farmatsiyasi fakulteti dekani,
"Dori vositalarining sanoat texnologiyasi" kafedrası dotsenti,
farmatsevtika fanlari bo'yicha falsafa doktori,

***Annotatsiya:** Hozirgi kunga kelib dorivor o'simliklarga bo'lgan talab yanada ortib bormoqda. Shuning uchun dorivor o'simliklarni o'rganish, ularning kasalliklarga ta'sir kuchini bilish, ulardan dori-darmon vositalarini tayyorlash dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Ushbu maqolada dorivor o'simliklarni yetishtirish, dorivor o'simliklarning kasalliklarga tasir kuchi va ulardan tibbiyotda dori-darmon tayyorlash haqida eng so'nggi ma'lumotlar keltirildi.*

***Kalit so'zlar:** Dorivor o'simliklar, diuretik o'tlar, alkaloidlar, siydik tizimi, bo'tako'z, dalachoy, limono't, sariqchoy, tog'rayxon, qariqiz, chuchukmiya, og'riq qoldiruvchi, uxlatuvchi, efir.*

Dorivor o'simliklar - odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simliklardir. Yer yuzida dorivor o'simliklarning 10-12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda

dorivor o'simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llaniladigan dori-darmonlarning qariyb 40-47% qismi o'simlik xom ashyolaridan olinadi. O'simliklar murakkab tuzilishiga ega bo'lgan jonli

tabiiy kimyoviy laboratoriya bo‘lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o‘simliklarning quritilgan o‘ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po‘stlog‘i, bargi, guli, g‘unchasi, mevasi (ur‘ugi), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi va boshqalardan dori-darmon tarzida foydalaniladi.

Dorivor o‘simliklarni 2 xil tasniflash qabul qilingan:

- 1) ta‘sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab - alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli;
- 2) farmakologik ko‘rsatkichlariga qarab - tinchlantiruvchi, og‘riq qoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak qon-tomir tizimiga ta‘sir qiluvchi, markaziy nerv sistemasini qo‘zg‘atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchilar.

Dorivor o‘simliklarning ta‘sir etuvchi moddalari alkaloidlar, turli glikozidlar (antraglikozidlar, yurakka ta‘sir etuvchi glikozidlar, saponinlar va boshqalar), flavonoidlar, kumarinlar, oshlovchi va shilliq moddalar, efir moylari, vitaminlar, bo‘yoq moddalar, fermentlar, fitonsidlar, kraxmal,

oqsillar, polisaxaridlar, azotli moddalar, moy hamda moy kislotalari va boshqa birikmalar bo‘lishi mumkin.

Dorivor o‘simliklarning organizmga ta‘siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog‘liq. Bu birikmalar o‘simlikning qismlarida turli miqdorda to‘planadi. Dorivorning ta‘sirchanlik quvvati hamda sifati yuqori bo‘lish davri ularning gullash hamda urug‘lash davrining boshlanish vaqtiga to‘g‘ri keladi. Dorivor moddalar ba‘zi o‘simliklarning kurtagi, bargi yoki poyasida, ba‘zi o‘simliklarning guli yoki mevasida, ba‘zilarida ildizi yoki po‘stlog‘ida to‘planadi. Shuning uchun o‘simliklarning asosan biologik aktiv moddalari ko‘p bo‘lgan qismi yig‘ib olinadi. O‘simliklarning ildizi, ildizpoyasi, piyozi va tunganagi, odatda, o‘simlik uyquga kirgan davrda - kech kuzda yoki o‘simlik uyg‘onmasdan oldin - erta bahorda tayyorlanadi. O‘simlikning meva va urug‘lari pishib yetilganda yig‘iladi, chunki ular bu paytda dori moddalariga boy bo‘ladi. Yangi yig‘ib olingan dorivor o‘simlik mahsuloti tarkibida, yer ustki a‘zolarida 85% gacha, ildizida 45%

gacha nam bo'ladi. Bu nam yo'qotilmasa (quritish yo'li bilan), o'simlik chirib, dori moddalari parchalanib, yaroqsiz bo'lib qoladi. Masalan, diuretik o'tlar yordamida siydik tizimi, bir necha doimiy sezgilar "qo'shimcha kilogramm," buyrak kasalligi, yuqori qon bosimi bilan bog'liq muammolarni davolash mumkin.

Peshob haydovchi dori giyohlardan asosan, peshob chiqmaganda foydalaniladi. Peshob chiqmagan holatlarda tana shishadi, teri rangi sarg'imtir bo'ladi, bosh og'rig'i ham kuzatiladi. Chunki organizmga zahar tarqaladi. Bunday paytda giyohlardan buyrak choyi yig'masi qo'llaniladi. Tarkibida yalpiz, kiyik o'ti, pol-pola kabi o'simlik va ildiz yig'malaridan iborat bo'ladi. Damlamani quydagicha iste'mol qilinadi, 1 stakan qaynagan suvga 2 choy qoshiq damlama solinadi. Buyrakni tozalash va tiqilmalarni ochish uchun quritilgan yalpiz yordam beradi. Yarim litr qaynagan suvga ikki choy qoshiq quritilgan yalpiz solinadi va o'ttiz daqiqaga damlab qo'yamiz

so'ngra dokadan o'tkazib bir kunda ikki mahal bir oy mobaynida ichish kerak. Tabiiy mahsulotlardan tarvuz yaxshi foyda beradi. O'rtacha kattalikdagi tarvuzni issiq hammomga kirib iste'mol qilish kerak. Tarvuz peshob haydash, buyrakdagi tiqilmalarni ochishga yordam beradi. Quyoshda yaxshi pishgan sarg'aygan bodring urug'ini iste'mol qilish kerak. Behini 2 ta novdasini bir litr suvga solib qaynatiladi.

Har xil o'simliklar (bo'tako'z, dalachoy, limono't, sariqchoy, tog'rayxon, qariqiz, chuchukmiya va b.) tarkibiga kiruvchi moddalar ham siydik haydovchi vosita sifatida qaynatma yoki damlama shaklida azaldan xalq tabobatida qo'llanib kelingan. Bundan (behi, tarvuz, piyoz, sarimsoq, uzum va b.) tashqari, ma'lum bir mevasabzavotlar ham shunday xossaga ega Siydik haydovchi dorilarni qabul kilganda siydik bilan boshqa ionlar (xlor, kaliy ionlari) ham tashqariga ko'p chiqib ketadi, bu — organizm ba'zi funksiyalarining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Buning oldini olish maqsadida Siydik haydovchi dorilar bilan

davolashda tarkibida kaliy ko'p bo'lgan o'rik, sabzilarni ham iste'mol qilish buyuriladi.

Dorilardan furosemid tabletkaga bir kunga bir mahal ichiladi. Unga albatta qo'shib, panangin yoki kaliy orotad dorisi ikki mahal ichish kerak. Agar qo'shib ichilmasa yurakni ichidan kaliy mikroelementini siqib chiqaradi va yurak urishini sekinlashtiradi. Laziks dorisi 1 ml dan bir maxal mushak orasiga ukol yuboriladi.

Kasallik kelib chiqish sabablari: sovuq qotganda, zaxxonada ko'p bo'lganda, buyrakda yalig'lanish bo'lib qovuqqa o'tganda yuzaga keladi. Qovuq yalig'lanishi sistit deyiladi. Belgilari: qorin pastki qismida og'riq bo'lishi, tez-tez peshob ajratish, peshob ajratganda qorin va belda og'riq bo'lishi va peshobni qon aralash kelishi kuzatiladi. Qovuqda shish paydo bo'lganligi sababli siydik qon aralash keladi. Bunday hollarda yuqoridagi dorilardan tashqari 5-nok dorisidan bittadan, ikki mahal o'n kun davomida ichiladi. Kaltsiy gulyukanat dorisi 10ml venaga to'q qoringa bir mahal uch kun olish tavsiya qilinadi. Pol-pola trubochka yordamida ichish lozim,

chunki bu giyoh tish emalini yemirib sarg'aytiradi.

Odamlar qadim zamonlardan tabiat ne'matlaridan foydalana boshlaganidan buyon dorivor o'tlardan kasalliklarni davolashda foydalanib kelganlar. Bundan 3-4 ming yil ilgari Hindiston, Xitoy, Qadimgi Misr mamlakatlarida shifobaxsh o'simliklar haqida ma'lumotlar beruvchi asarlar yozilgan. Sharqda, xususan O'rta Osiyo xalq tabobatida dorivor o'simliklardan foydalanib davolanilgan. Shifobaxsh o'simliklardan tibbiy maqsadlarda foydalanish borasida Abu Ali Ibn Sinoning „Kitob al-qonun fit-tib“ nomli asarida 476 ga yaqin o'simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklarning turi ko'payib, xalq tabobati shifobaxsh o'simliklar bilan boyigan.

Dorivor o'simliklardan ko'proq, anor, achchiqmiya, bodom, dorivor gulxayri, yong'oq, jag'-jag', zubturo, isiriq, itburun, omonqora, pista daraxti, sachratqi, choyo't, shildirbosh,

shirinmiya, shuvoq, yantoq, yalpiz, kiyiko‘t, tog‘rayhon, qizilcha, qoqio‘t va boshqalari tarqalgan. Achchiqmiyadan paxikarpin, oqquraydan pesni davolashda qo‘llaniladigan psoralen, isiriqdan garmin, itsigakdan anabazin, omonqoradan galantamin, shildirboshdan sferofizin alkaloidlar olinadi. Anor po‘stidan gijja haydovchi pelterin ekstrakt tayyorlanadi. Dorivor gulxayri preparatlari balg‘am ko‘chiruvchi va yumshatuvchi, jag‘- jag‘dan tayyorlangan dorilar qon ketishini to‘xtatuvchi, pista va choyo‘tdan tayyorlangan dorilar me‘da ichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. S.Q. Islombekov nomidagi Toshkent farmatsevtika zavodida O‘zbekistonda o‘sadigan va ekiladigan dorivor o‘simliklardan turli tuman dorilar tayyorlanadi. Dorivor o‘simliklarni topish va ulardan alkaloidlar olishda O‘zbekiston FA O‘simlik moddalari kimyosi institutining xizmati katta. Institutda 4000 dan ortiq o‘simlikning turli organlari alkaloid olish maqsadida o‘rganilib, ulardan 1000 ga yaqin tabiiy birikmalar ajratib olingan. Shu

asosda sitizin, galantamin kabi 20 dan ortiq qimmatli preparat yaratilgan va tibbiyotga joriy qilingan.

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Botanika instituti va Botanika bog‘ining efir moyli, dorivor va bo‘yoqli o‘simliklar laboratoriyasi ilmiy xodimlari mutaxassislar bilan hamkorlikda O‘rta Osiyo hududida ko‘p tarqalgan yuqumli kasalliklardan eng xavflisi sariq (gepatit)ni davolashda ekologik jihatidan toza, samaradorligi yuqori bo‘lgan dorivor o‘simliklar xom ashyolaridan tayyorlangan “Safro haydovchi Hojimatov yig‘masi”ni yaratdilar va bu yig‘ma ilmiy tibbiyotda qo‘llashga va ishlab chiqarishga ruxsat etildi. Shuningdek, SamDU Botanika kafedrasida, Toshkent farmatsevtika institutida dorivor o‘simliklarni ekib yetishtirish texnologiyasi o‘rganilmoqda. Toshkent, Namangan, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida va Xorazm Ma‘mun akademiyasida dorivor o‘simliklar yetishtiradigan maxsus xo‘jaliklar bor.

O'zbekiston o'simlik dunyosi juda boy va rang-barangdir. Cho'l va dashtlar, tog'lar va adirlar, pasttekisliklar va daryo deltalari yonma-yon joylashib ajoyib manzara hosil qiladi. Bu aql bovar qilmaydigan

bo'lib tuyulishi mumkin, ammo aslida Markaziy Osiyoning qo'shni mintaqalari bilan taqqoslaganda, O'zbekistonning tog'laridagi maydon birligiga nisbati bo'yicha o'simliklar soni bir necha baravar ko'p.

Foydalanilgan adabiyotlar

- O'ZME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;
- Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980;
- Hojimatov Q., Olloyorov M. , O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988;
- Xoliqov K., O'zbekiston janubidagi dorivor o'simliklar, T., 1992;
- Hojimatov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., Shogulomov U.Sh., Hojimatov O.Q., Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995;
- Toxirov B. B., Teshayeva D. R. Xarakteristika rasteniy, obogotayuyshiyе fitosanitarnoye sostoyaniye djaylau Кызылкума //Voprosy nauki i obrazovaniya. – 2018. – №. 10 (22).

Tolibova N.N., Tokhirov B.B., Aripov B. F. Determination of zooplanktons in dengizkol lake and their use in fishing //Tsentr nauchnykh publikatsiy (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1